

7928 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18757008>

7929

7930

EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES DA MONITORIA NA DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA

7931

7932

7933 Yasmin Silva Seabra; Gustavo Ferreira Palheta; Milena de Nazaré Santos Quaresma;

7934

Wanderson Carvalho da Silva

7935

7936 *Universidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, Yasmin.s.seabra@aluno.uepa.br*

7937 Eixo temático: Licenciatura em Geografia.

7938

7939

RESUMO

7940 Este artigo busca destacar as realidades presenciadas durante o acompanhamento de monitoria
7941 acadêmica do curso de licenciatura plena em Geografia da Universidade do Estado Pará no
7942 município de Castanhal, tendo como foco a disciplina de Introdução a Cartografia. Buscou-se
7943 discorrer o que foi relevante no decorrer da monitoria para organizar um processo reflexivo
7944 capaz de ilustrar os caminhos seguidos, as dificuldades encontradas e as atitudes tomadas,
7945 neste cenário de variáveis que condicionam discente e docente a um estímulo constate de
7946 criatividade e praticidade.

7947

7948 **Palavras-chave:** Cartografia; Monitoria; Material didático

7949

1. INTRODUÇÃO

7951 A monitoria na área das ciências humanas e organizada pela Coordenação de Apoio e
7952 Orientação pedagógica (CAOP) e o Centro de Ciências Sociais e Educação- CCSE o qual
7953 segundo a mesma em seu material informativo o monitor tem como função de orientar e
7954 apoiar os docentes e discentes nas atividades acadêmicas-científicas, planejamento
7955 pedagógico e organização de eventos acadêmicos.

7956 O presente trabalho, tem como foco a monitoria de Introdução a Cartografia realizado
7957 no ano de 2025 no campus XX, Castanhal-PA, a cartografia possui como objeto de estudo o
7958 ícone que suje na mente dos estudantes quando lembram da geografia como disciplina ou seja
7959 mapas, porém, ao realizamos a monitoria foi possível observa que os alunos não
7960 compreendiam a composição dos mapas, realidade o qual podemos observa no artigo
7961 ‘ cartografia escolar: os desafios no processo de ensino de Alves (2025), a qual cita
7962 Lacoste(1987) “ as pessoas vão à escola para ler, escreve, por que não aprendem a ler uma
7963 carta?” pois, reconhece regiões, países e a estrutura em um mapa se torna igualmente útil a
7964 realidade atual aos estudantes para compreende um dado, noticia ou artigo.

7965 Neste contexto a Cartografia se torna uma disciplina ampla a mesma dentro do campo
7966 da geografia e a área que segundo o (IBGE) “tem um conjunto de estudos científicos técnicas
7967 artísticas, tendo por base os resultados de observação direta ou análise de documentos (...). ao

7968 decorre da monitoria foi elaborado materiais como folhetos, maquetes e figurinhas como meio
7969 de auxiliar os discentes na compreensão da disciplina ao decorrer do semestre.

7970 O trabalho desempenhado na monitoria buscou diversificar a metodologia de ensino,
7971 utilizando uma mescla de conteúdo teórico e prático, possibilitando aos discentes, visualizar
7972 uma aplicação que vai além da sala de aula, instigando o aluno a expandir sua carga de
7973 conhecimento.

7974 **2. JUSTIFICATIVA**

7975 A monitoria na disciplina de Introdução à Cartografia possibilitou a elaboração e
7976 aplicação de materiais didáticos diversificados, como folhetos, maquetes, figurinhas e mapas
7977 conceituais, com o intuito de aproximar os alunos dos conteúdos e tornar o aprendizado mais
7978 atrativo e significativo.

7979 Fundamentada na perspectiva de Vigotsky, que destaca o papel das interações sociais e
7980 da linguagem na construção do conhecimento, a experiência com a prática da monitoria
7981 contribuiu tanto para a aprendizagem dos discentes quanto para a formação do monitor. Além
7982 disso, a vivência em atividades inclusivas, no uso de recursos digitais (como o aplicativo
7983 LandscapAR) e na participação em eventos acadêmicos ampliou a prática pedagógica e
7984 revelou a importância da monitoria como espaço de desenvolvimento acadêmico e
7985 profissional.

7986 **3. OBJETIVO GERAL**

7987 Apresentar as experiências e reflexões da monitoria na disciplina de introdução a
7988 Cartografia;

7989 **4. ESPECÍFICOS**

- 7990 ● Elaborar e aplicar materiais didáticos de apoio, como folhetos sobre projeções
7991 cartográficas (cônica, cilíndrica e azimutal), resumos dos conteúdos trabalhados em sala e
7992 atividades de lacunas para avaliar o conhecimento prévio dos estudantes.
- 7993 ● Utilizar recursos digitais (como o aplicativo LandscapAR) para reforçar a fixação de
7994 conteúdos e tornar as aulas mais dinâmicas e interativas.
- 7995 ● Desenvolver estratégias inclusivas, por meio da confecção de maquetes de relevo e
7996 materiais táteis, a fim de possibilitar a participação de estudante com deficiência visual,
7997 complementando com descrições orais das atividades realizadas em sala.
- 7998 ● Refletir sobre os desafios enfrentados em sala de aula, especialmente no que se refere à
7999 elaboração de materiais didáticos acessíveis, analisando as contribuições da cartografia
8000 tátil como diferencial na prática de monitoria.

8001 5. MATERIAIS E MÉTODOS

8002 O estudo presente tem caráter qualitativo, o qual ao decorrer da disciplina de introdução
8003 a cartografia onde foram elaborados materiais didáticos e auxílio nas aulas de laboratório
8004 sobre o manuseio e criação de mapas no SIG QGIS.

8005 Os dados utilizados para a elaboração desse trabalho foram decorrentes a observação e
8006 anotações realizadas ao decorrer das participações nas aulas a qual se deu no dia 20/03/25 até o
8007 dia 12/06/25.

8008 Os materiais elaborados objetivaram o melhor desempenho e envolvimento dos alunos
8009 ao decorrer das aulas, para a construção de um conhecimento significativo e criação de uma
8010 base de ancoragem para as futuras disciplinas.

8011 As atividades abrangeram diferentes etapas de execução: (i) acompanhamento das aulas
8012 – apoio na condução de atividades práticas e no apoio as dúvidas da turma em relação aos
8013 assuntos passados em sala de aula, auxílio na organização da sala e matérias como data show,
8014 pilotos, uso de aplicativos digitais (LandscapeAR), elaboração de materiais didáticos (folhetos,
8015 figurinhas e mapas mentais, maquetes) e auxílio em aulas de laboratório com o software QGIS.

8016 (ii) Acessibilidade – construção de recursos adaptados, como maquetes com texturas e
8017 papéis em relevo, para melhor inclusão de estudante com deficiência visual.

8018 (iii) Eventos acadêmicos – participação no Dia do Geógrafo e na Semana do Meio
8019 Ambiente, atuando no apoio organizacional, exposições e elaboração de materiais temáticos.

8020 A análise das atividades foi realizada a partir da reflexão crítica sobre o papel do
8021 monitor no apoio à prática docente, considerando aspectos de didática, inclusão e organização
8022 acadêmica.

8023 6. RESULTADOS

8024 A monitoria da disciplina de Introdução à Cartografia foi desenvolvida no Campus XX,
8025 com a turma de calouros do curso de Licenciatura Plena em Geografia, no turno da tarde. Ao
8026 longo do semestre, observou-se que os discentes acompanharam os conteúdos com relativa
8027 facilidade, demonstrando interesse e participação ativa nas aulas. A turma mostrou-se curiosa,
8028 frequentemente trazendo questionamentos e comentários que enriqueceram o processo de
8029 ensino-aprendizagem.

8030 Sob a supervisão da docente responsável, que concedeu autonomia para o
8031 acompanhamento da turma, foi possível não apenas sanar dúvidas, mas também contribuir
8032 com a elaboração de materiais de apoio didático. Nesse contexto, destacam-se iniciativas
8033 voltadas ao uso de recursos tecnológicos no ensino de Geografia, como a experimentação do

8034 aplicativo LandscapAR, utilizado para o estudo da topografia. Com materiais simples (folhas
8035 A4 e caneta piloto preta) e o auxílio do celular, os alunos puderam vivenciar o conteúdo de
8036 forma prática e lúdica, fortalecendo a compreensão do tema.

8037 Além disso, foram confeccionados pequenos adesivos representando as três principais
8038 projeções cartográficas (Figura 1), cônica, cilíndrica e azimutal, que serviram como recurso
8039 visual para apoiar as anotações e discussões sobre o assunto em sala de aula. Essas práticas
8040 contribuíram para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, aproximando os
8041 conteúdos teóricos da vivência dos discentes.

Figura 1. Adesivo das projeções cartográficas

Figura 2. Atividade sobre Topografia

Fonte: Mappro4.10. (2025)

8042
8043 Como forma de promover a inclusão do aluno com deficiência visual nas aulas, foi
8044 elaborada uma maquete (Figura 2) representando os diferentes tipos de relevo. Enquanto a
8045 turma utilizava o aplicativo LandscapAR, esse recurso físico foi construído com base em uma
8046 estrutura de papelão, utilizando cola quente para criar texturas diferenciadas, possibilitando ao
8047 aluno compreender o relevo por meio do tato. Embora tenha sido uma experiência
8048 significativa, não foi possível obter registros concretos sobre o impacto dessa estratégia no
8049 aprendizado do discente.

8050 Houve também a produção de materiais de apoio didático para as aulas (Figura 3), entre
8051 eles folhetos elaborados como um breve resumo dos slides apresentados pela professora,
8052 acompanhados de uma pequena atividade ao final, na qual os alunos deveriam completar
8053 lacunas em branco com as principais características dos mapas. Além disso, foi desenvolvido
8054 um mapa conceitual (Figura 4), utilizado nos últimos dias da disciplina, com o propósito de
8055 servir como material de revisão para a turma. As duas últimas aulas foram realizadas no
8056 laboratório 16, com o objetivo de proporcionar á turma o primeiro contato com um Sistema de
8057 Informação Geográfica (SIG) especificamente o QGIS.

8058

8059

Figura 3. Folheto para aula.

Figura 4. Mapa conceitual.

8060

8061

8062

8063

8064

8065

8066

8067

8068

8069

8070

8071

8072

8073

8074

8075

8076

8077

8078

8079

7. CONCLUSÃO

8080

8081

8082

8083

8084

8085

A monitoria proporciona ao discente a oportunidade de ampliar seu contato com eventos acadêmicos e com a organização destes, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades relacionadas à prática em sala de aula e à compreensão de sua dinâmica. Esse espaço formativo também permite ao estudante acesso a materiais de apoio, como livros e slides, bem como à orientação direta de seu professor, o que enriquece sua experiência acadêmica. Tais vivências representam um diferencial não apenas no currículo, mas sobretudo na construção

8086 de competências que contribuirão para sua atuação futura na docência. Dessa forma, o projeto
8087 de monitoria se apresenta como um instrumento fundamental para a formação profissional e
8088 acadêmica do estudante.

8089 **8. REFERÊNCIAS**

8090 ALVES, Silvana. Cartografia escolar: os desafios no processo de ensino. *Psicologia Escolar
8091 e Educacional*, Maringá, v. 9, n. 3, p. 441-449, dez. 2005. Disponível em:
8092 https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212005000300012.
8093 Acesso em 11/09/2025.

8094
8095 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Noções básicas de
8096 cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1998.

8097
8098 MOREIRA, Silvana Alves Valadares. Cartografia escolar: os desafios encontrados no
8099 processo de ensino–aprendizagem. 2021.17f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura
8100 em Geografia) -Universidade Federal de Ouro Preto. Minas Gerais,2021.

8101